

Шуміло В. В.

Учений секретар

Науково-дослідний центр вивчення історії релігії і Церкви ім. архієпископа Лазаря Барановича
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Шуміло С. М.

Кандидат філологічних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ПИСЕМНА СПАДЩИНА ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЇ (КАТАКОМБНОЇ) ЦЕРКВИ: ПОЕТИЧНИЙ АЛЬБОМ СХИГУМЕНІ КИЇВСЬКОГО ПОКРОВСЬКОГО МОНАСТІРЯ СОФІЇ ГРИНЬОВОЇ

Схиігуменя київського Покровського монастиря Софія (Гриньова) залишила одну з дивних писемних пам'яток початку минулого століття – свій поетичний альбом. Він є збіркою віршів різних авторів, що зібрані під однією обкладинкою. Усі вірші об'єднані єдиною темою – роздумами про Бога. Це цілісний великий витвір словесного мистецтва, що складений турботливим збирачем згідно з традиціями дворянських альбомів, які велися дворянками як напівщоденник-напівзбірник автографів сучасних поетів. Але альбом схиігумені більш наближений до щоденника у поетичній формі. Перегортаючи його сторінки, читач отримує задоволення від тихого молитовного читання та занурення в культуру кінця XIX – початку XX ст. Альбом є унікальним зразком культури, що без вороття відійшла у минуле.

Софія Євгенівна Гриньова народилася 1873 р. у Москві в родині юриста. Сім'я багато разів переїжджала, і, коли Софії виповнилося сімнадцять, Гриньови жили в Києві. Дівчина росла товариською, веселою, дуже обдарованою і глибоко віруючою. Вона мала неабиякий музичний хист, і професори Київської консерваторії, де навчалася майбутня ігуменя, пророкували їй блискучу кар'єру оперної співачки. Але вийшло інакше.

Якось після занять Софія застудилася, тяжко захворіла та внаслідок цього повністю втратила голос, здоров'я швидко погіршувалося, лікарі побоювалися за її життя, батьки навіть запросили до неї священника для останньої сповіді. На ранок Софія неочікувано прокинулася здоровою – з прийнятим після сповіді твердим рішенням піти в монастир. Побувавши в різних монастирях, бажаючи знайти тиху обитель, Софія та декілька її духовних сестер оселилися біля запущеної церкви в Калузькій області. Вони заснували там обитель на честь ікони Богородиці “Відрада та Втіха” (“Отрада и Утешение”), що була в тій церкві. Софія, зовсім ще юна, стала настоятелькою нової обителі. Невтомної праці коштувало їй відновити напівзруйнований монастир, зібрати сестер і налагодити чернече життя. Вона проявила себе як талановита керівниця, а 1913 р. її (несподівано для неї) призначили настоятелькою великого гуртожитнього Покровського монастиря в Києві. Знаменно, що до моменту призначення Софія не тільки не мала ігуменського сану, а й навіть чернечого постригу, а обитель, яку вона очолювала, не мала статусу монастиря. Інакше кажучи, на ігуменське місце одного з найбільших монастирів імперії, яким особисто опікувалася великокнязівська родина, була обрана нікому невідома черниця з маленької незнаної обителі, і лише особисті якості Софії Гриньової вплинули на такий вибір: київський митрополит Флавіан (Городецький, 1841–1915), який кілька разів зустрічався з матушкою Софією в Москві та Петербурзі та відзначив її як прекрасного адміністратора й високодуховну людину.

Київський Покровський монастир вважався одним з найбільших в Російській імперії. Його засновницею була велика княгиня Олександра Петрівна, в чернецтві Анастасія. Вона влаштувала в обителі цілий комплекс благодійних установ: лікарні з домовою церквою, церковно-приходську школу для дівчат, притулок для сиріт і бідних дітей, притулок для сліпих та невиліковних хворих, безкоштовну амбулаторну лікарню, аптеку з безкоштовною видачею ліків тощо. Великокнязівська родина приділяла багато уваги Покровському монастирю та нерідко туди приїжджала. І цим монастирем повинна була управляти молода, енергійна, але надзвичайно сумуюча за своєю маленькою обителлю “Відради та Втіхи” ігум. Софія. На долю молоді ігумені випали найважчі роки в житті монастиря. Незабаром почалася Перша світова війна, монастирські лікарні були перетворені в лазарет для хворих і поранених. Після Лютневої революції, зречення від престолу імператора Миколи II і жовтневого заколоту ста-

вся крах усіх підвалин монастирського життя. Приблизно у той час, до 1930 р., ігум. Софія прийняла постриг у велику схиму, але, на жаль, точну дату події, а також інформація про те, хто її постриг, на сьогодні невідомі. 1923 р., коли в Україні вже міцно утвердилася радянська влада, Покровський монастир було передано “обновленцям”, а ігум. Софію “звільнено від виконання обов’язків”¹ настоятельки монастиря. Після цього вона, духівник обителі протоієрей Димитрій Іванов та частина сестер Покровського монастиря переїхали до дачного містечка Ірпінь під Києвом², де обитель таємно проіснувала до 1937 р.

1927 р. митр. Сергій (Страгородський) оприлюднив декларацію про лояльність до радянської влади, яку відмовилися визнати більшість архієреїв, священників, ченців та мирян. У Руській Православній Церкві відбувся поділ на “сергіян”, які підписали “Декларацію”, та “йосифлян”, які стали на бік петроградського митрополита Йосифа (Петрових), який її не підписав та очолив духовну опозицію. Частина Церкви, що не прийняла нову політику митрополита Сергія, спрямовану на підпорядкування Православної Церкви в СРСР радянській владі та НКВС, отримала назву Істинно-Православна Церква (ІПЦ). На неї почалися гоніння, що змусили її піти в підпілля. Після цього її почали називати також Катакомбною Церквою. Схиігум. Софія з частиною черниць Покровського монастиря, близьких до неї, приєдналися до ІПЦ та були змушені з тих пір ховатися і служити таємно³. Схиігуменя придбала дачу в Ірпені, там влаштувала церкву, при ній були сестри та о. Димитрій Іванов⁴. У тому місці катакомбна громада проіснувала кілька років: вдень дача мала вигляд звичайного замиського будинку, а вночі центральний зал перетворювався у храм, де відбувалося богослужіння. Настоятелем таємного храму був о. Димитрій, який оселився поблизу зі своєю сім’єю.

Вперше схиігум. Софію було заарештовано 1924 р. на шість тижнів⁵. Настоятеля храму в Покровському монастирі о. Димитрія Іванова заарештували також. У в’язниці матушка Софія важко захворіла та була відправлена для одужання до Ірпеня. Після 1927 р., коли почалися гоніння на “йосифлян”, схиігуменя, ховаючись від нового арешту, взяла собі чужий паспорт та без прописки оселилася в Ірпені по вул. Толстовська, 10 у парафіянки ірпінської катакомбної громади Олени Бабенко. Тут схиігум. Софія прожила до 1931 р. щодня побоюючись нового арешту. “Йосифляни” не відвідували відкритих “сергіянських” храмів, молилися по домівках і намагалися підтримувати спілкування між собою. У будинку, де жила Софія, відбувалися таємні нічні богослужіння, збиралися віруючі для бесід з ігуменею, сюди приїжджало багато гнаних священників та монахів, мирян, що не визнали “Декларацію митр. Сергія”, тут вони окормлялися й могли причаститися Христових Таїн, як згадує Олена Юрійвна Концевич⁶.

1931 р. напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці схиігуменю Софію було заарештовано востаннє. Це сталося в Ірпені у будинку Олени Бабенко. Софію Гриньову звинуватили у контрреволюційній діяльності. На допиті схиігуменя відкинула звинувачення, але підкреслила, що “на комуністичну течію” дивиться “як на течію антихристиянську, що ворожа християнським ідеям”⁷. Матушку спочатку засудили до висилки у Казахстан, але потім тим пом’якшили покарання, дозволивши їй жити в центральній частині Росії, проте заборонивши проживання в Україні та столичних містах⁸. До 1933 р. схиігум. Софія жила в м. Путивлі позбавлена спілкування зі своїми сподвижниками. Вона часто писала листи до органів ДПУ з проханням дозволити їй повернутися на колишнє місце проживання⁹. Листи залишалися без відповіді. У достроковому звільненні з висилки матушці Софії відмовили. Ірпінська громада проіснувала без схиігумені ще кілька років. У різний час нею опікувалися

¹ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 18-22.

² Концевич Е. Схиігуменя Софія, Настоятельница Покровского монастыря в Киеве. – Форэствилль (Калифорния) : Свято-Ильинское издание, 1976. – С. 23.

³ Докладніше див.: Шкаровский М. В. Йосифлянское движение в Киеве в первой половине 1930-х годов: священник Димитрий Шпаковский и епископ Дамаскин (Цедрик) // ТКДА. – 2011. – № 14. – С. 204-222.

⁴ Концевич Е. Указ. соч. – С. 25.

⁵ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 18-22.

⁶ Концевич Е. Указ. соч. – С. 35.

⁷ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 36.

⁸ Там само, арк. 43.

⁹ Там само, арк. 46.

ті чи інші катакомбні священники. Незважаючи на дотримання таємного способу буття, 1937 р. катакомбну громаду було розкрито. 1933 р. схиігум. Софія виїхала на заслання до с. Покров Ростовського (нині Жуковського) р-ну Московської (нині Калузької) обл. Там преподобносповідниця померла (1941) на 69-му році життя. У останні хвилини життя матушка Софія, як і завжди, була оточена люблячими її людьми. Руська Православна Церква Закордонном 1981 р. канонізувала схиігум. Софію, приєднавши її до лику святих новомучеників і сповідників Російської Церкви, в Українській Православній Церкві (Московського патріархату. – *Авт.*) канонізація преспов. Софії відбулася 21 вересня 2012 р.

Софія залишила нащадкам свій архів. Побоюючись нових арештів, вона 1931 р. передала його одному з прихожан Катакомбного ірпінського храму, сімнадцятирічному юнакові, своєму послушнику Михайлу Нечитайленку, майбутньому священнику Катакомбної Церкви. Михайло Данилович після арешту й заслання схиігумені підтримував з нею зв'язок через листування. Можна припустити, що альбом був для Софії постійним супутником, і вона дуже цінувала його. Недарма, відчуваючи тривогу від того, що її можуть заарештувати, вона подбала про його збереження.

1998 р. В. В. Шуміло, збираючи матеріали про приходи Катакомбної Церкви в Україні, виявив у паперах Михайла Даниловича цей альбом, після чого почалося вивчення рукопису та підготовка до публікації.

Альбом було написано приблизно у період з 1904 по 1911–13 рр. Починаючи записи, схиігуменя Софія зробила вказівку: “Несколько стихотворений, написанных мною в 1902–м, 1903–м, 1904–м годах”. Перші сторінки, таким чином, – це ретроспективний запис створених раніше віршів. Про те, що альбом було почато саме 1904 р., може свідчити вигравіруваний на обкладинці рік: “1904”. Очевидно, спочатку матушка Софія не збиралася записувати чужі вірші: на перших сторінках вміщено тільки її оригінальні твори. Потім більш розгонистим почерком зроблено записи чужих віршів. Саме в цей момент авторський поетичний збірник перетворюється у традиційний дворянський альбом XIX ст., куди заносилося все, що цікавило – і своє, і чуже. Важко встановити точні дати написання тих чи інших віршів, здебільшого схиігуменя Софія не підписувала їх. Розрахований на особисте користування альбом не потребував такої умовності як датування. Приблизно з 1910 р. автор починає датувати свої вірші і, до того ж, ретельно підписує авторів, а під своїми віршами ставить власний підпис. Коло митців, чий вірші з'являються в альбомі, з 1911 р. стає дуже широким, і матушка Софія відчуває необхідність оригінальні твори підписувати й датувати. Проте питання про авторство деяких віршів залишається відкритим. Неодноразово в альбомі зустрічаються тексти, що ніяк не підписані, але насправді є творами маловідомих авторів XIX–XX ст. Серед друзів схиігумені Софії були поетично обдаровані люди, вірші яких вона записувала в альбом.

Перегортаючи поетичний альбом, з найпершої сторінки, з епіграфа, ловиш себе на дивному відчутті: раптом починають спливати в пам'яті вірші відомих російських поетів. Читаєш епіграф – а згадується Лермонтов... Чому? Епіграф до альбому звучить так:

*Так я прошу Твоей любви
С слезами жаркими, с мольбою
Так чувства лучшие мои
Я изливаю пред Тобою.*

Цей чотиривірш дуже близький до останньої строфи відомого вірша М. Ю. Лермонтова “Нищий”:

*У врат обители святой
Стоял просящий подавань
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.*

*Так я молилтвоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!*¹

Вірш Лермонтова присвячено дівчині, яка відкинула любов ліричного героя. Для опису внутрішнього стану героя поет використовує сюжет з Євангельської проповіді – камінь, даний замість запрошеного хліба: “Котораго же вас отца воспросит сын хлеба, еда камень подаст ему?” (Мф. 11:11). Лермонтовський герой ніби відповідає на це риторичне питання: так, знайшлася така людина, яка дала камінь замість хліба, – це моя кохана. Палкий юнацький розум не скупиться на порівняння.

Схиігуменя Софія бере за основу свого епіграфа останній чотиривірш лермонтовського твору та переробляє в ньому один (останній) рядок: “Обмануты навек тобою” – “Я изливаю пред Тобою”. Крім того, вона вносить ще одну ледь помітну поправку: пише слово “Ты” з великої літери. У результаті вірш стає зверненням до Бога, змінює свій смисл. Матушка Софія наче прочитує далі євангельський підтекст: “Аще убо вы зли суще, умеете даяния блага даяти чадом вашим, кольми паче Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Него?” (Мф. 11:13). Схиігуменя немов говорить: люди бувають відкинуті, подібно лермонтовському герою, тому що не у того просять. Потрібно просити у Того, Хто завжди любить і не відкидає ніколи. Ця думка прочитується в епіграфі завдяки двом підтекстам, що виникають з нього: лермонтовському та євангельському. Вона стає основною ідеєю всього поетичного альбому: всі найкращі, чисті почуття людського серця тут присвячені Богові та ніколи не бувають відкинуті Його любов'ю.

Таких віршованих уподібнень та переробок в альбомі дуже багато, саме через них виникає дивне відчуття постійного пригадування чужих віршів, своєрідного просвічування через один твір іншого. Яскравим прикладом такого “просвічування” може бути вірш, адресований Всеволоду Олександровичу Верховцеву. Верховцеви, голова сім'ї яких був організатором відомої Єкатерининської залізниці, були дуже побожні та особливо шанували Київський Покровський монастир, де і заповів себе поховати Олександр Аполлонович Верховцев, батько Всеволода. Знайомство ж з ігуменею Софією тривало ще з часів її перебування в обителі “Відрода і Втіха”. Вірш, адресований Всеволоду Олександровичу, дуже короткий і є майже дослівним відтворенням декількох рядків О. М. Апухтіна. У матушки Софії він звучить так:

*Скажи, когда из вражеского стана
Ты убежишь, израненный боец,
Из власти тьмы прельстившего обмана
Полуживой спасешься, наконец?
В твоей груди ни злобы нет, ни лицемерья
На труд любви и жертвы ты готов...
Обитель Чистого, святого Утешенья,
Прими разбитого под свой Смиранный Кров!*

У порівнянні з апухтінськими рядками зміни тут дуже невеликі. У Апухтіна в поемі “Год в монастыре” читаємо:

*О, наконец! Из вражеского стана
Я убежал, израненный боец...
Из мира лжи, измены и обмана
Полуживой я спасся наконец!
В моей душе ни злобы нет, ни мщенья,
На подвиги и жертвы я готов...
Обитель мира, смерти и забвенья,
Прими меня под твой смиренный кров!*²

¹ Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. – М. ; Л. : Академия, 1935–1937. – Т. 1: 1828–1835. – С. 142.

² Апухтин А. Н. Сочинения. – М., 1896. – С. 2.

Ігуменя Софія зовсім інакше сприймає монастир, ніж О. М. Апухтін, для неї це не “Обитель мира, смерти и забвенья”, а “Обитель чистого, святого утешенья”. У преподобносповідниці був зовсім не той досвід знайомства з монастирем, що у ліричного героя Апухтіна, і, все ж, схожість з апухтінським твором настільки сильна, що, здається, у цьому є певий сенс. Читаючи такий твір, В. О. Верховцев, його адресат, не міг не згадати зміст поеми Апухтіна.

Поема написана у вигляді щоденника молодої людини, яка раптом, нічого не сказавши рідним, прийшла в монастир і ревно взялася за монаший послух. На перших порах вона нахненна, весела, щиро радіє монастирським порядкам та спілкуванню зі святими старцями. Але згодом з'ясовується, що не святий потяг спонукав його залишити світ, а складні взаємини з коханою жінкою. Думки про це все сильніше опановують розум нещасного послушника, і через рік, напередодні свого постригу, він отримує листа від тієї жінки й вирішує ганебно втекти з монастиря. Совість зупиняє його, але тепер уже монастир здається йому якоюсь моторошною карою, мертвотним склепом, де він буде приречений доживати свої дні, не живий і не мертвий. Автор добре описує помутніння, пристрашний стан героя, його душевні муки, страждання від зневіри. Вони здаються ще страшнішими від того, що кількома рядками вище герой був захоплений чистотою монастирського життя та радів своїй новій оселі. Ця сумна історія з модної у той час поеми Апухтіна, мабуть, мала спасти на думку Всеволоду Олександровичу, коли він отримав вірша схиігумені. Поетичний твір закликав молоду людину повернутися до Церкви, від якої він відпав у юнацькі роки, і тепер страждає, як герой апухтінської поеми. Історія Всеволода Олександровича дуже зворушлива та є знаменною у розкритті характеру прспов. Софії.

Всеволод Олександрович ріс благочестивою та дуже веселою людиною. У юнацтві спілкування з вищим світом, захоплення “передовими” ідеями та початок стрімкої кар'єри зробили переворот у душі Всеволода. Він став атеїстом, порвав відносини з глибоко віруючою матір'ю і поступово перетворився на замкнуту, стражденну душу і, нарешті, нервово хвору людину. Його мати, важко переживаючи відпадиння сина, вирішила разом з дочкою провести зиму в обителі “Відрада і Втіха”. У той самий час приїхав додому Всеволод Олександрович, нікого там не застав і був змушений для зустрічі з рідними поїхати у монастир. Там він познайомився з ігуменею Софією. Остання, дізнавшись про історію Всеволода і побачивши на його обличчі відображення важких душевних переживань, дуже хвилювалася за молоду людину й гаряче молилася за його навернення. Молилися щодо цього й усі сестри обителі, які згодом також дізналися про його душевну трагедію та встигли полюбити його за порядність і доброту. У матушки Софії навіть стояла на столі фотографія Всеволода Олександровича, що їй подарувала його мати для посилення молитов за сина. Одного разу, запросивши Всеволода до себе в келію, ігуменя при ньому приклалася губами до його фотографії і після цього попросила виконати одне її прохання. Всеволод, розчулений таким вчинком матушки, відразу ж погодився. Тоді ігуменя попросила його на всеношній приклясти до святого лику прп. Серафима Саровського так само, як вона зараз приклалася до його фотографії. Всеволод засмутився, але відмовити не зміг. Під час всеношної весь храм був свідком його глибокої внутрішньої боротьби, з якою він то підходив до ікони, то у непевності відступав. На його обличчі відбивалися найсильніші муки сумління, внутрішня боротьба була дуже велика, і всі із завмерлим серцем чекали та сподівалися на благополучний результат цієї боротьби. Та Всеволод все ж перехрестився і приклявся до образу. З того моменту почалося його повільне повернення до Церкви. Згодом Всеволод став послушником в одному з чоловічих монастирів. Помер він дуже рано (35 р.), закінчивши свій життєвий шлях благочестиво¹.

Вірші матушки Софії прості й нехитрі, в них відсутня словесна вишуканість, дуже популярна у поетичному середовищі початку ХХ ст. Ми не знаходимо у творах й того дбайливого ставлення до авторського права, до точності написання та відтворення, що притаманні людям, які професійно займаються поезією. Очевидно, поезія святої далека від прагнення “сказати своє слово в мистецтві”. Вірші для матушки Софії були способом роздумів, молитовної “медитації”, способом написання листів та витончених послань друзям, щоденниковими записами. Саме тому авторське право в поетичному альбомі не грає жодної ролі: вірші пере-

¹ Докладніше див.: Милосердия Божие: Из воспоминаний Н. А. Верховцевой // Даниловский благовестник. – 1998. – № 9. – С 102-106.

робляються, запозичуються в інших поетів, редагуються, переадресовуються, отримують нову назву, під віршем не завжди зазначено автора. Але саме цей спосіб “вільного віршованого мислення” надає особливу принадність альбому, робить його закінченим поетичним твором у всій повноті світового літературного досвіду, до якого вдається схиігум. Софія.

Окремо варто сказати про ті вірші, що не належать схиігумені та не перероблялися нею, а просто були переписані в альбом. Таких творів тут дуже багато, особливо у другій частині, коли альбом перестає бути ретроспективним і стає своєрідним поетичним щоденником матушки. Серед поетів, вірші яких переписує преподобна, зустрічаються Михайло Юрійович Лермонтов, Яків Петрович Полонський, Олексій Костянтинович Толстой, Олексій Степанович Хом'яков, Костянтин Костянтинович Романов, маловідомі сучасному читачеві духовні поети кінця XIX – початку XX ст. Олена Федотова, Костянтин Фофанов, Віктор Жуков і багато інших. Звернення до віршів великих російських поетів свідчить про добру інтелектуальну та естетичну освіченість матушки й цілком поєднується з її біографією: з аристократичної сім'ї, студентка консерваторії, яка подавала великі надії. Та дивним є той факт, що в альбомі неодноразово зустрічаються твори тих поетів, що за часів чернецтва та ігуменства преподобної були на початку шляху до популярності й ледь встигли надрукувати свої перші вірші в літературних журналах. На початку XX ст. сходять на пік слави В. С. Соловйов, здобуває популярності Д. С. Мережковський, друкує свої перші твори Т. Л. Щепкіна-Куперник. Інакше кажучи, вже будучи черницею й ігуменею, матушка Софія продовжувала цікавитися живим літературним процесом, читала популярні літературні журнали, спілкувалася з митцями (давала їм альбом для автографів). Так, в альбомі вміщено вірші, що на початку століття друкувалися в журналі “Нива”, газеті “Утро России” та в інших виданнях, переписаний ранній варіант вірша Поліксени Соловйової “Слово”, якого немає в доступній періодиці, оскільки автор в інші збірники давав скорочену редакцію твору (потрібно було жити співзвучно поетичній епосі, щоб стати власником ранньої редакції вірша знаменитого автора, яким тоді ставала П. С. Соловйова). Таким чином, перед нами вимальовується чудовий портрет преподобносповідниці: активної, енергійної, турботливої, ніжної й люблячої людини, що невпинно молиться і дорожить близькими людьми. Можливо, цей образ не цілком поєднується з класичними уявленнями про чернече аскетичне життя, смиренне і самозаглиблене мовчання, неспішність ченця, який відрікся від світу.

Це відчуття деякої невідповідності між ригористичним уявленням про чернецтво і тим, якою ми бачимо схиігуменю Софію, не є випадковим. Дійсно, до початку XX ст. у Православній Церкві на теренах Російської імперії почав формуватися дещо новий тип монастирів, який, якби не сталося революції, ми могли б з часом побачити в усій красі. Нині ж можна лише констатувати, що до рубежу епох православне чернецтво, особливо жіноче, вийшло на новий етап розвитку. Монастирі припинили бути суто відлюдницькими аскетичними закладами для молитвеників і нестяжателів, обителі почали нести активне соціальне й місіонерське служіння, жваво брати участь у житті народу. Найяскравішим прикладом такого служіння може бути знаменита Марфо-Маріїнська обитель великої княгині Єлизавети Федорівни, дружини вбитого терористами великого князя Сергія Олександровича, де вона влаштувала притулок для безхатченків, лікарні, лазарет, курси для дівчаток. Служителі обители підбирали на вулицях безпритульних дітей. Інакше кажучи, була організована діяльна християнська допомога усім нещасним та знедоленим, що вимагала від засновниці величезної фізичної і душевної праці. Велика княгиня, відчуваючи деяку новизну, внесена нею в чернече улаштування обители, дбала про відродження древнього чину дияконис, що найбільше відповідав такому активному способу життя і спілкування зі світом.

Єлизавета Федорівна була не самотня у своїй справі: ціла хвиля подібних перетворень охопила у той час монастирське життя. В обителях створювалися будинки праці (згадаємо досвід отця Іоанна Кронштадтського), лазарети, школи для сиріт. Найчастіше це відбувалося саме у жіночих монастирях, і чин дияконис дійсно став необхідністю для них. Його відродженням опікувалася ще одна молода та діяльна ігуменя – прп. Катерина (Єфимовська). Вона також при Леснинському монастирі (знаходиться нині на території Республіки Польща) створила притулок для сиріт, організувала дитячі свята, ввела у традицію монастиря турботу про знедолених дітей, організувала школу та училище для дівчат-сиріт тощо. 1909 р. у

Сергієвому Посаді вийшла робота ігум. Катерини “Диякониси перших століть Християнства”¹, головна ідея якої була про те, що чин дияконис був необхідний суспільству, перевершував чернечий подвиг і був більш високим ступенем досконалості. Автор досить різко критикує російські монастирі за бездіяльність, неосвіченість керівництва і насельниць. “Росія, – пише ігум. Катерина, – ... невже у плодовитому лоні твоїм не виявиться жодної істинно-православної дочки на зразок тих, яких нам уже подарувала Церква (автор має на увазі дияконис перших століть християнства. – *Авт.*) ... Ні, багато їх, ... знають вони, що настали рішучі часи, що тепер, може бути, так само, як і тоді, потрібні мироносиці, потрібні диякониси”². Ігум. Катерина створювала монастир за зразком давньої обителі дияконис у контексті діяльності та соціальної активності.

За тим же типом вибудовувала обитель і велика княгиня Анастасія (Романова). Вона ініціювала створення в київському Покровському монастирі лікарні, що згодом стала однією з кращих у країні, притулку та інших богоугодних закладів. Схиігум. Софія продовжила ту справу, активно працюючи над освітою дівчаток з притулку (вони закінчували хліборобську школу при монастирі), дістаючи сучасне на той період медичне обладнання для монастирської лікарні тощо. Діяльний подвиг допомоги всім нужденним став стрижнем монастирського життя часів ігум. Софії.

Всіх згаданих вище святих (прмч. Єлисавету, ігум. Катерину Леснинську, Анастасію Київську та прспов. Софію) єднає кілька спільних рис: аристократичне походження, чудове інтелектуальне та естетичне виховання, потяг до краси природи та слова, турбота про знедолених, особливо про дітей, та активне, діяльне монастирське життя. Пояснюючи суть життєвого принципу диякониси, Катерина Леснинська писала: “Чернецтво для диякониси було першою умовою, необхідною для посвячення в цей сан. Другою умовою була певна освіта, певні пізнання, без яких вона, при всьому бажанні, не могла б не тільки нести численні обов’язки, що накладаються на неї рукоположенням, але не зуміла б і приступити до них (очевидно, ігум. Катерина має на увазі обов’язок диякониси проповідувати та виховувати й навчати дітей. – *Авт.*). Третьою умовою була повна неможливість вести відокремлене, самітницьке життя, через ті ж обов’язки ...”³.

Робота ігум. Катерини, що розійшлася у Російській імперії великим накладом, та нові “діяльні” обителі – Марфо-Маріїнська, Леснинська, Покровський монастир у Києві, Трудовий будинок Іоанна Кронштадтського – готували певний переворот у житті православного чернецтва, що, можливо, мав би значний вплив на культуру. Новий тип жіночого чернецтва лише починав розвиватися на початку ХХ ст. і, не встигнувши досягти вершини (відродити чин дияконис, знову увійти в традицію Православної Церкви), загинув через політичні катаклізми.

Разом з монастирською традицією пішов у небуття й той пласт культури, відлунням якого є альбом схиігумені київського Покровського монастиря Софії (Гриньової).

Наведені твори схиігум. Софії цитуються за єдиним рукописом, що зберігся до нашого часу (про нього йшлося вище) у приватному архіві.

¹ П. Е. (Послушница Екатерина). Дияконисы первых веков христианства. – Сергиев Посад, 1909. – 56 с.

² Там же. – С. 49.

³ Там же. – С. 49.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного галтування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017